

ЗДОБУТКИ ЕКОНОМІКИ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

Світове господарство і міжнародні економічні відносини

УДК 330.327

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.15558864>

Інвестиційний клімат взаємовідносин між Європейським Союзом і Україною

Левандівський Омелян Тарасович

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансів
Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника,
м. Івано-Франківськ, Україна, <https://orcid.org/0000-0002-5819-8377>

Судук Наталія Василівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економічної
кібернетики Прикарпатського національного університету імені Василя
Стефаника, м. Івано-Франківськ, Україна,
<https://orcid.org/0000-0002-9720-7061>

Гавришко Андрій Ігорович

аспірант кафедри економічної кібернетики Прикарпатського
національного університету імені Василя Стефаника,
м. Івано-Франківськ, Україна, <https://orcid.org/0009-0002-5226-5759>

Прийнято: 09.05.2025 | Опубліковано: 19.05.2025

Анотація. Метою цього дослідження є аналіз специфіки інвестиційної політики Євросоюзу, інвестиційного клімату та перспектив інвестиційної взаємодії між ЄС та Україною у контексті активізації зовнішньоекономічних

ЗДОБУТКИ ЕКОНОМІКИ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

зв'язків. **Методи.** У роботі застосовано методи аналізу наукової літератури, порівняння, узагальнення, систематизації та абстрагування. **Результати дослідження** свідчать, що курс на Європейський Союз спонукає Україну до розвитку та оновлення її економіки, сприятливого інвестиційного клімату у відповідності до європейських норм і цінностей. Отримання Україною статусу кандидата на членство в ЄС є важливим кроком вперед, проте він передбачає реалізацію значного обсягу критеріїв та реформ у різних галузях.

Розкрито механізм дії зовнішніх інвестицій Європейського Союзу як важливого інструменту залучення інвестицій, надання технічної допомоги та сприяння позитивним змінам в інвестиційному кліматі й політичному середовищі країн-партнерів. Представлено еволюцію інвестиційної взаємодії між ЄС та Україною, проаналізовано інвестиційні процеси в Україні в контексті співробітництва з ЄС та відображено багатогранний механізм цієї взаємодії. Зазначений механізм охоплює різні аспекти, включаючи регіональне й торговельне партнерство, технічну, гуманітарну та бюджетну підтримку, заохочення інвестицій і зусилля, спрямовані на покращення інвестиційного середовища та загальної політичної ситуації в країні.

Особливу увагу приділено зовнішньоекономічній політиці України як фактору забезпечення економічної стійкості та залучення інвестицій. Зазначено, що освоєння зовнішніх ринків потребує аналізу нових перспектив та оцінки ризиків, здатних перешкодити досягненню поставлених цілей. У цьому контексті Україна прагне зміцнити свою безпеку та забезпечити розвиток через інтеграцію до європейської спільноти, що зумовлює необхідність розробки особливих стратегій та підходів до зовнішньоекономічної діяльності.

Окрім цього, акцентовано увагу на значенні ефективного управління зовнішньоекономічною політикою в умовах воєнного стану. Результати

ЗДОБУТКИ ЕКОНОМІКИ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

дослідження наголошують на потребі гнучкості та здатності до адаптації при ухваленні стратегічних рішень та регулюванні зовнішньоекономічної політики країни для забезпечення її стабільності та прогресу в умовах складної міжнародної ситуації.

Висновки. У висновках наголошується на необхідності подальшого покращення інвестиційного клімату в Україні, де пріоритетом є припинення війни, удосконалення законодавчої та організаційної бази, спрямованої на підвищення ефективності механізмів забезпечення сприятливих умов, а також створення основи для підтримки та підвищення конкурентоспроможності української економіки.

Ключові слова: інвестиційний клімат, інвестиційні взаємовідносини, інвестиційні процеси, інвестиційна політика.

Investment climate relations between the European Union and Ukraine

Omelian Levandivskyi

Doctor of Economics, Professor, Head of the Department of Finance of the Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ivano-Frankivsk, Ukraine,
<https://orcid.org/0000-0002-5819-8377>

Nataliia Suduk

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economic Cybernetics of the Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ivano-Frankivsk, Ukraine,
<https://orcid.org/0000-0002-9720-7061>

ЗДОБУТКИ ЕКОНОМІКИ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

Andrii Havryshko

Postgraduate Student of the Department of Economic Cybernetics of the
Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ivano-Frankivsk, Ukraine,

<https://orcid.org/0009-0002-5226-5759>

***Abstract.** The purpose of this study is to analysis of the specifics of the European Union's investment policy, the investment climate and the prospects for investment cooperation between the EU and Ukraine in the context of intensification of foreign economic relations. **Methods:** analysis of scientific literature, comparison, generalization, systematization and abstraction.*

***The results:** the article highlights key points related to Ukraine's European integration. It is emphasized that the course towards the European Union encourages Ukraine to develop and renew its economy, a favorable investment climate in accordance with European norms and values. The article states that obtaining the status of candidate for EU membership by Ukraine is an important step forward, but it involves the implementation of a significant amount of criteria and reforms in various sectors. Based on the research conducted, the mechanism of action of the European Union's external investments as an important tool for attracting investments, providing technical assistance and promoting positive changes in the investment climate and political environment of partner countries was revealed. The paper presents the evolution of investment interaction between the EU and Ukraine, analyzes investment processes in Ukraine in the context of cooperation with the EU and reflects the multifaceted mechanism of this interaction. The mechanism covers various aspects, including regional and trade partnerships, technical, humanitarian and budgetary support, investment promotion and efforts aimed at improving the investment environment and the general political situation in the country.*

ЗДОБУТКИ ЕКОНОМІКИ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

Particular attention is paid to Ukraine's foreign economic policy as a factor in ensuring economic stability and attracting investment. It is noted that the development of foreign markets requires the analysis of new prospects and the assessment of risks that can hinder the achievement of the set goals. In this context, Ukraine seeks to strengthen its security and ensure development through integration into the European community, which necessitates the development of special strategies and approaches to foreign economic activity.

In addition, attention is focused on the importance of effective management of foreign economic policy in martial law. The results of the study emphasize the need for flexibility and the ability to adapt when making strategic decisions and regulating the country's foreign economic policy to ensure its stability and progress in a difficult international situation.

The conclusions emphasize the need to further improve the investment climate in Ukraine, where the priority is to end the war, improve the legislative and organizational framework aimed at increasing the effectiveness of mechanisms for ensuring favorable conditions, as well as creating a basis for supporting and increasing the competitiveness of the Ukrainian economy.

Keywords: *investment climate, investment relations, investment processes, investment policy.*

Постановка проблеми. У сучасному світі глобальні економічні трансформації є ключовими факторами розвитку світового господарства. Оскільки економіки різних країн стають дедалі більш взаємопов'язаними, зростає потреба в узгоджених підходах до співробітництва та створенні адаптивної системи відносин між державами та їх об'єднаннями. Інвестиційно-економічна співпраця між країнами є важливим інструментом для налагодження ефективної взаємодії. У цьому контексті особливу увагу привертає інвестиційна політика Європейського Союзу, який є одним з

ЗДОБУТКИ ЕКОНОМІКИ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

основних центрів, що надають інвестиції у світовій економіці. Для країн, які мають спільний кордон з ЄС, інвестиційна політика останнього набуває особливої значущості, оскільки це створює сприятливіші умови для залучення інвестиційних ресурсів від країн-членів ЄС. Крім того, необхідність налагодження ефективної інвестиційної співпраці зумовлена багатим досвідом та успіхами інвестиційної політики Європейського Союзу, яка пройшла випробування часом і продовжує розвиватися.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематика сучасних інвестиційних процесів в епоху глобалізації є предметом наукового інтересу дослідників у світовому масштабі. Вагомий внесок у вивчення питань інвестування, формуванні інвестиційного клімату в нинішніх умовах здійснили ряд науковців, зокрема:

А. А Вдовічен, О. В Воронова [1] у своїй статті здійснили аналіз проблемних аспектів інтеграції України до ЄС, серед яких корупція та неефективність судової системи, геополітичні зрушення, тривалі бойові дії, кризові ситуації тощо. Визначили, що стратегічні партнерства та угоди з Європейським Союзом відкривають для України можливості для модернізації свого законодавства та структур, що сприяє залученню іноземних інвестицій та розвитку експортно-імпортних зв'язків.

Трегуб, Т. С. Гудіма [2] у своєму дослідженні проаналізували проблеми правового регулювання у сфері захисту персональних даних в Україні у контексті зовнішньоекономічної діяльності та здійснили конкретизацію можливих шляхів їх усунення.

В. В. Зеліч, М. Е. Матвеев [3] дослідили особливості регулювання та контролю зовнішньоекономічної діяльності в умовах воєнного стану, виходячи із реалій сьогодення, зокрема визначили, що здійснено зміни у розрахунках за експортними та імпортними операціями.

ЗДОБУТКИ ЕКОНОМІКИ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

Н. С. Скопенко, І. В. Євсєєва-Северина, О. М. Кириченко [4] дослідили показники зовнішньоекономічної діяльності України на етапі загострення воєнних подій та визначили перспективи розвитку ЗЕД країни.

О. Т. Левандівський, М. О. Івасишин [5] у своїй статті визначили механізми міжнародних торговельно-економічних відносин, які проявляють себе на мікро-, макро- та наднаціональному рівнях. Також провели аналіз основних статистичних показників, які описують існуючі тенденції розвитку співробітництва України з ЄС у торгово-економічній діяльності.

І. І. Гаврилюк [6] проаналізував товарну та географічну структуру імпорту та експорту та основні показники, що відображають характер економічних відносин між Україною та країнами ЄС.

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Тим не менш, незважаючи на наявні наукові досягнення у сфері дослідження інвестиційних процесів на різних рівнях господарювання, а також урахувавши пріоритетність поглиблення інтеграції України до європейського соціально-економічного, правового та політичного простору, питання інвестиційної співпраці між Європейським Союзом та Україною потребує подальшого поглибленого аналізу та постійного моніторингу. У зв'язку з цим, обґрунтованою є необхідність дослідження позитивного досвіду формування та впровадження ефективної інвестиційної політики Європейського Союзу з метою максимально можливого використання перспективних можливостей, що надаються двосторонньою інвестиційною співпрацею для України.

Формулювання цілей статті (постановка завдання). Метою статті є дослідження, що присвячені вивченню специфіки інвестиційної політики Євросоюзу, інвестиційного клімату, та аналізу перспектив інвестиційної взаємодії між ЄС та Україною з метою активізації зовнішньоекономічних зв'язків.

ЗДОБУТКИ ЕКОНОМІКИ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

Виклад основного матеріалу дослідження. Важливим елементом інтеграційних процесів та рушійною силою глобалізаційних змін у світовій економіці є інвестиції. Вони не лише створюють сприятливі умови для міжнародної взаємодії, але й відкривають нові горизонти для партнерських відносин між державами. Європейський Союз, як найбільший економічний блок у світі, відіграє активну роль на міжнародній арені та є одним з ключових генераторів і донорів процесів розвитку. Економічна міць ЄС є значною, і за рівнем економічної самостійності він поступається лише Сполученим Штатам Америки. З огляду на те, що ЄС є одним з найбільших світових гравців у сфері прямих іноземних інвестицій, особлива увага приділяється характеристикам формування та впровадження його інвестиційної політики.

На відміну від інвестиційного клімату в окремих країнах, політика Євросоюзу в цій сфері має міжнародний характер. Ключовим завданням її реалізації є досягнення оптимального розподілу капітальних ресурсів у межах єдиної Європи та забезпечення стабільного зростання економіки регіону. Інвестиційний клімат ЄС спирається на основоположні договори та принципи функціонування спільного ринку, що передбачає безперешкодний рух капіталу між країнами-членами та його раціональне використання.

Згідно з Європейською Комісією, інвестиційна політика Євросоюзу націлена на досягнення наступних цілей [7]: розширення доступу європейських підприємств до зовнішніх ринків, гарантування їхньої безпеки за кордоном, формування передбачуваних і прозорих умов для ведення бізнесу, стимулювання притоку міжнародних інвестицій всередину ЄС, забезпечення неухильного виконання міжнародних інвестиційних правил, охорона зарубіжних інвестицій європейських громадян та компаній, а також забезпечення безперешкодного переміщення платежів, капіталу та кваліфікованих фахівців, задіяних у міжнародних інвестиціях.

ЗДОБУТКИ ЕКОНОМІКИ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

З моменту здобуття Україною незалежності у 1991 році Європейський Союз розглядає її як одного зі своїх ключових партнерів, а Угода про асоціацію між ЄС та Україною, є важливим етапом в інвестиційній взаємодії. Вона слугує основним інструментом для налагодження тісних політичних та економічних зв'язків, а також для утвердження спільних цінностей між сторонами.

Оновлений підхід до інвестиційного розвитку в європейській політиці започатковано створенням нового механізму підтримки держав-членів ЄС. Інвестиційний план для Європи, відомий як План Юнкера, ініційований Європейською комісією та Європейським інвестиційним банком у листопаді 2014 року, має на меті стимулювати інвестиції шляхом усунення перешкод як на рівні Євросоюзу, так і на національному рівнях. Його головна ціль полягає в активізації інвестиційної діяльності через підвищення стабільності регуляторного середовища, ліквідацію факторів, що стримують інвестиції, та подальше зміцнення єдиного ринку.

Починаючи з квітня 2015 року, Україна впроваджує «Надзвичайну кредитну програму» для фінансування відбудови муніципальної інфраструктури на територіях, які постраждали внаслідок військового конфлікту та перебувають під українським контролем. Загальна сума позики – 200 млн євро.

У 2017 році завдяки співробітництву з ЄБРР обсяг інвестицій сягнув приблизно 800 мільйонів євро, що на 37% перевищує показник 2016 року. Незважаючи на це значне зростання після 2016 року, рівень інвестицій все ще не досяг значень 2014 та 2015 років, коли вони були більшими за 1 мільярд євро [8].

У вересні 2017 року було започатковано зовнішній інвестиційний план ЄС для підтримки сусідніх країн. Він передбачав залучення інвестицій, посилення технічної допомоги та поліпшення інвестиційного середовища й

ЗДОБУТКИ ЕКОНОМІКИ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

політичної стабільності в країнах-партнерах. Планувалося мобілізувати 44 млрд євро інвестицій до 2020 року, використовуючи механізм гарантій для інвесторів. Це перевищувало загальний обсяг поточної допомоги ЄС у світі. Для реалізації цього плану Європейський Союз виділив 4,1 млрд євро зі свого бюджету [9].

Наприкінці квітня 2018 року Європейський Союз через єврокомісара Йоганнеса Хана запропонував Україні нову можливість для фінансування – План зовнішніх інвестицій. В рамках цього плану для України було зарезервовано 50 млн євро, які були використані для підтримки кредитування банками та інвестування в реальний сектор [10].

Згідно з меморандумом про взаєморозуміння між Європейською Комісією та Україною, підписаним 14 вересня 2018 року, Європейський Союз вирішив надати Україні макрофінансову допомогу в розмірі до одного мільярда євро. Ця фінансова підтримка була спрямована у вигляді середньо- та довгострокових кредитних коштів. Цим кроком ЄС підтвердила свою відданість підтримці економічної стійкості України через сприяння впровадженню структурних та управлінських реформ. Європейський Союз з 2014 року надав Україні макрофінансову підтримку на загальну суму 2,8 мільярда євро. Ця допомога включала 1,6 мільярда євро, виділених у 2014-2015 роках у межах попередніх програм, і ще 1,2 мільярда євро за третьою програмою, що діяла у 2015-2017 роках. Проте ще один транш у розмірі 600 мільйонів євро не був перерахований через невиконання Україною необхідних умов у встановлений термін. Дія цієї програми допомоги завершилася у січні 2018 року [11]. З метою покриття фінансових потреб України, підтримки її економічної стабільності та сприяння програмі структурних реформ, Європейський Союз у червні 2018 року ухвалив рішення про надання макрофінансової допомоги в розмірі одного мільярда євро. Вже наприкінці того ж року, у грудні, Європейська Комісія виплатила перший транш цієї

ЗДОБУТКИ ЕКОНОМІКИ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

допомоги – 500 мільйонів євро у вигляді позики з річною процентною ставкою 1,25% та терміном погашення до квітня 2033 року [12].

Стратегія «Європа 2020» відіграла ключову роль у зміні інвестиційного курсу Європейського Союзу. Одним із головних її аспектів стало визначення нових напрямків для інвестицій та інновацій, спрямованих на одночасне зростання економіки та поліпшення якості життя громадян. Особлива увага приділялася охороні довкілля, розвитку альтернативних джерел енергії та ефективному використанню ресурсів, що тісно пов'язано з інноваційними рішеннями [10].

Опираючись на результативність Плану Юнкера, Європейська комісія ініціювала програму InvestEU на період 2021-2027 років. Її головна мета полягає в стимулюванні подальшого зростання інвестицій, підтримці інновацій та створенні нових робочих місць. Очікується, що завдяки цій програмі вдасться мобілізувати щонайменше 650 мільярдів євро додаткових інвестицій у рамках наступного довгострокового бюджету Європейського Союзу. InvestEU має на меті об'єднати Європейський фонд та тринадцять інших фінансових інституцій ЄС, які зараз залучені до підтримки інвестиційних проєктів. Такий підхід зробить фінансування з боку ЄС більш доступним та ефективним.

З початком повномасштабного вторгнення росії в Україну, Європейський Союз є найбільшим донором прямої бюджетної допомоги. За цей час було мобілізовано 45 мільярдів євро для фінансування першочергових потреб державного бюджету.

У 2024 році Європейський Союз був ключовим фінансовим донором України, забезпечуючи понад 40% усіх зовнішніх надходжень, що становить 16,1 мільярда євро. Примітно, що значна частина цієї підтримки, а саме 3 мільярди євро, надається у формі безповоротних грантів. Решта коштів – це пільгові кредитні кошти. ЄС послідовно підтримує Україну в різних сферах,

ЗДОБУТКИ ЕКОНОМІКИ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

включаючи військову та гуманітарну допомогу, а також шляхом застосування жорстких санкцій проти росії.

У 2025 році Європейський Союз передбачає 30,6 млрд євро бюджетної підтримки для України: 18,1 млрд євро – кошти, що є частиною ініціативи країн G7 ERA за рахунок доходів від заморожених активів РФ; 12,5 млрд євро – фінансова допомога у межах Інструменту Ukraine Facility [13].

До 2024 року значні інвестиції в Україну надходили від офшорних зон, Польщі, Німеччини та США (239 компаній отримали фінансування). Проте у 2024 році лідерами за обсягом інвестицій, за даними Мінекономіки, стали Кіпр, Нідерланди та Швейцарія.

Основні країни-інвестори у 2024 році: Нідерланди (1,19 млрд дол.), Кіпр (1,13 млрд дол.), США (361 млн дол.), Велика Британія та Ірландія (297 млн дол.), Люксембург (284,5 млн дол.), Австрія (276,8 млн дол.), Франція (263,7 млн дол.), Польща (191,6 млн дол.), Швейцарія (189,2 млн дол.) та Угорщина (101,9 млн дол.).

Після початку повномасштабного вторгнення іноземні інвестори активно вкладали кошти в гуртову та роздрібну торгівлю, ремонт автотранспорту, переробну промисловість, ІТ, професійну та науково-технічну діяльність, будівництво, нерухомість та транспорт. У 2024 році ці тенденції зберігаються: найбільші обсяги прямих інвестицій спрямовано в промисловість (38,9%) та торгівлю з ремонтом автотранспорту (17,0%) [14].

Отже, безсумнівно, держави Європейського Союзу відіграють провідну роль у формуванні та розвитку інвестиційної діяльності в Україні. ЄС являє собою інтеграційне ядро, що визначає основні економічні та політичні тенденції на європейському континенті, включаючи й Україну.

Також, основним напрямом інвестиційної взаємодії між Україною та Європейським Союзом є співпраця з Європейським інвестиційним банком (ЄІБ) та Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР). ЄІБ в

ЗДОБУТКИ ЕКОНОМІКИ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

Україні першочергово фінансує оновлення транспортної та енергетичної інфраструктури, зростання енергоефективності української економіки, посилення екологічної безпеки, реформу освітньої галузі, а також надає кредитну підтримку приватному бізнесу в Україні [15].

Транскордонна співпраця є важливим інструментом для поживлення інвестицій між ЄС та Україною, а також для наближення України до членства в Європейському Союзі, що підтверджує досвід багатьох європейських країн. Одним зі шляхів такої співпраці є створення та активна залученість територіальних громад прикордонних регіонів до єврорегіональних об'єднань. Участь у єврорегіонах сприяє активізації інвестиційної взаємодії між областями України та сусідніми державами, які входять до складу ЄС.

Транскордонна взаємодія між Україною та західними сусідніми країнами ЄС (Польщею, Словаччиною, Угорщиною та Румунією) відбувається на міждержавному, регіональному та місцевому рівнях. Інвестиційні відносини між Європейським Союзом та Україною створюють комплексну систему, яка формується в результаті взаємодії регіональних, державних та наднаціональних стратегій ЄС з відповідними механізмами співробітництва на кожному з цих рівнів. Значну роль у цій співпраці відіграють різноманітні фінансово-економічні та інвестиційні організації, а також фонди та програми, спрямовані на розвиток як самого об'єднання, так і країн-партнерів.

ЄС активно підтримує інвестиційні проекти, використовуючи для цього різні інструменти. Серед них – пряме фінансування та спеціальні програми, що заохочують країни-члени інвестувати в перспективний бізнес.

Висновки. Інвестиційна стратегія Європейського Союзу відрізняється продуманістю, стабільністю та гармонійністю. Її міжнародний характер зумовлює специфічні риси, що проявляються в цілях і ключових напрямках, способах впровадження та відповідних інструментах, правових засадах діяльності тощо.

ЗДОБУТКИ ЕКОНОМІКИ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

У контексті своєї інвестиційної політики ЄС надає велике значення підтримці країн-партнерів. З цією метою Євросоюз передбачає залучення значних інвестицій, посилення технічної допомоги, поліпшення інвестиційного середовища та загальної політичної ситуації в цих країнах. Попри наявність внутрішніх труднощів, ЄС продовжує активно фінансувати важливі інвестиційні проєкти та розширювати свій склад новими членами.

Європейський Союз відіграє ключову роль для України як стратегічний партнер та головний іноземний інвестор. Прагнення України до євроінтеграції є не просто бажанням, а об'єктивною потребою, зумовленою необхідністю залучення західних технологій та інвестицій, проведення модернізації, впровадження ключових демократичних принципів, що є важливим для формування позитивного іміджу країни на міжнародній арені.

Основною метою інвестиційної співпраці між ЄС та Україною є створення сприятливого середовища для розвитку бізнесу в Україні, що наразі є одним з найважливіших завдань. Для подальшого поліпшення інвестиційного клімату в Україні першочерговим є припинення війни, вдосконалення законодавчої та організаційної бази, спрямованої на підвищення ефективності механізмів забезпечення сприятливих умов, а також на створення основи для збереження та підвищення конкурентоздатності української економіки.

При цьому стратегічним завданням двосторонньої інвестиційної співпраці має бути не лише збільшення обсягів інвестицій, а й забезпечення розширеного відтворення капіталу з акцентом на інноваційному та соціальному розвитку.

Список використаних джерел

1. Вдовічен А. А., Воронова О. В. Євроінтеграційні досягнення України на шляху до членства в ЄС: зовнішньоекономічний аспект. *Інвестиції*:

ЗДОБУТКИ ЕКОНОМІКИ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

практика та досвід. 2024. № 7. С. 35–41. URL: <https://www.nayka.com.ua/index.php/investplan/article/view/3409> (дата звернення: 08.05.2025).

2. Трегуб О. А., Гудіма Т. С. Посилення захисту персональних даних в Україні у контексті зовнішньоекономічної діяльності. *Вісник ЛТЕУ. Юридичні науки.* 2023. № 14. С. 50–57. URL: <https://doi.org/10.32782/2616-7611-2023-14-082> (дата звернення: 08.05.2025).

3. Зеліч В. В., Матвеев М. Е. Особливості регулювання та контролю зовнішньоекономічної діяльності в умовах воєнного стану: реалії сьогодення. *Цифрова економіка та економічна безпека.* 2023. № 5 (05). С. 93–97. URL: <https://doi.org/10.32782/dees.5-143> (дата звернення: 08.05.2025).

4. Скопенко Н. С., Євсєєва-Северина І. В., Кириченко О. М. Проблеми та перспективи розвитку зовнішньо-економічної діяльності України в умовах війни. *Ефективна економіка.* 2023. № 3. URL: <https://dspace.nuft.edu.ua/handle/123456789/398134> (дата звернення: 08.05.2025).

5. Левандівський О. Т., Івасишин М. О. Економічні зв'язки у фінансовому потенціалі України та ЄС. *Успіхи і досягнення у науці.* 2024. № 2. С. 248–257. URL: <http://jnas.nbuiv.gov.ua/article/UJRN-0001460466> (дата звернення: 08.05.2025).

6. Гаврилюк І. І. Зовнішньоекономічна діяльність України з країнами Європейського Союзу. *Економіка та суспільство.* 2024. № 59. URL: <https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/3344> (дата звернення: 08.05.2025).

7. The official site of European Commission. Investment. URL: <http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/investment/> (date of access: 08.05.2025).

ЗДОБУТКИ ЕКОНОМІКИ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

8. Худякова О. Інвестиційна непривабливість: чому в Україну не хочуть вкладати гроші. Слово і діло : аналітичний портал. URL: <https://www.slovoidilo.ua/2018/01/25/statija/eko> (дата звернення: 08.05.2025).

9. Нагорняк І. Детально про новий інвестиційний план ЄС : можливості та виклики для України. Європейська правда. URL: <https://www.eurointegration.com.ua/rus/articles/2018/06/14/7083085/> (дата звернення: 08.05.2025).

10. The official site of European Commission. Europe 2020 strategy. URL: https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester/framework/europe-2020-strategy_en (date of access: 08.05.2025).

11. Представництво Європейського Союзу в Україні. Єврокомісія надасть 1 млрд. євро на підтримку реформ в Україні. URL: <https://eeas.europa.eu/delegations/ukraine> (дата звернення: 08.05.2025).

12. ЄС може перерахувати Україні 500 млн євро макрофінансової допомоги у лютому. Європейська правда. URL: <https://www.eurointegration.com.ua/news/2020/01/22/7105430/> (дата звернення: 08.05.2025).

13. У 2025 році Україна розраховує залучити €30,6 млрд бюджетної підтримки від ЄС. URL: https://mof.gov.ua/uk/news/in_2025_ukraine_expects_to_attract_306_billion_in_budget_support_from_the_eu_sergii_marchenko_addressed_the_eu_ecofin_council_meeting_in_brussels-4993 (дата звернення: 08.05.2025).

14. Інвестиції в українську економіку: найбільше компаній з іноземним капіталом зосереджено у Києві. Бізнес Закарпаття. URL: <https://www.businessz.com.ua/news/events/14997> (дата звернення: 08.05.2025).

15. Політика ЄС щодо України. Представництво України при Європейському Союзі та Європейському Співтоваристві з атомної енергії.

ЗДОБУТКИ ЕКОНОМІКИ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

URL: <https://ukraine.eu.mfa.gov.ua/ua/ukraine-eu/eu-policy/assistance> (дата звернення: 08.05.2025).